

СПОСОБЫ ВТОРИЧНОЙ НОМИНАЦИИ ЛИТЕРАТУРНЫХ АНТРОПОНИМОВ (НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ XIX В.)

ОГАННИСЯН Г.А.

к.ф.н., доц. кафедры языков Армянского государственного экономического университета, РА, г.Ереван

***Аннотация.** Статья посвящена изучению способов вторичной номинации литературных антропонимов в художественном тексте. Источником для исследования послужил русский перевод армянского исторического романа Х.Абовяна «Раны Армении». В статье раскрываются особенности функционирования антропонимов вторичной номинации. В результате анализа выявлены различные способы вторичной номинации (сравнительные конструкции с антропонимами, метафорические трансформации антропонимов, метонимии). Функционирующие в романе номинативные единицы играют в тексте ключевую роль в осмыслении и восприятии художественного образа, имеют четко выраженную национально-культурную коннотацию, актуализируют идею произведения, показывают авторское отношение к персонажам.*

***Ключевые слова:** антропоним, апеллятив, вторичная номинация, метафора, метонимия, сравнение.*

Актуальность исследования обусловлена повышенным интересом как со стороны отечественных, так и зарубежных исследователей к понятию и особенностям вторичной номинации. Вопросами изучения вторичной номинации занимались такие ученые, как В.Н.Телия, В.Г.Гак, Панина Т.Г., Громыкина А.А. и др.

«Номинация есть процесс и результат наименования, при котором языковые элементы соотносятся с обозначаемыми ими объектами» [Гак, 1998, с.313]. Различают первичные и вторичные номинации. Форма, используемая в своей первичной функции для обозначения данного объекта в данных условиях, называется первичной или прямой номинацией. Повторной номинацией В.Г.Гак называет наименование уже ранее обозначенного в данном контексте денотата, что характеризуется с парадигматической (смысловая структура наименований), синтагматической (взаимное расположение наименований) и функциональной точек зрения (цель, с которой выбирается семантическая структура или расположение номинации) [Гак, 1998, с.322, 523].

В.Н.Телия отмечает, что «вторичная лексическая номинация – это использование уже имеющихся в языке номинативных средств в новой для них функции наречения», при этом все вторичные наименования формируются на базе того значения слова, чье имя используется в новой для него функции названия. Номинативная производность выражается в мотивированности вторичных наименований, в наличии у них «внутренней формы», выступающей как посредник между новым смыслом и его отнесенностью к действительности. Языковая техника вторичной номинации обеспечивается внутренними ресурсами языка с одной стороны, и взаимодействием номинативного и коммуникативного аспектов речевой деятельности – с другой стороны [Языковая номинация, 1977, с.129,140,157].

Т.Г.Панина пишет о двух способах вторичной номинации - непрямой и косвенной. В результате непрямой номинации появляются номинативно-производные значения слов, то есть происходит «непрямое отображение внеязыкового объекта, опосредуемое «предшествующим» значением слова», косвенное наименование также опосредовано предшествующим значением слова, однако нужна обязательна поддержка вспомогательного наименования. Как особый тип вторичной номинации косвенная номинация характеризуется тем, что в процессе именования активизируется комбинаторная деятельность сознания. Помимо непрямого отображения действительности требуется участие опорного

наименования, отсюда соотношение между сформировавшимся значением и именованным фрагментом действительности является косвенным [Панина, 2012, с.23].

По мнению Е.А.Косых, вторичная номинация ярко демонстрирует номинативные и творческие возможности языка и его носителей, указывает в определённой степени на мотивацию выбора признака. Она способствует развитию синонимических отношений в языке и речи. В качестве примеров единиц первичной номинации Е.А.Косых приводит термины родства, названия животных, цветообозначения и т.д., а для вторичной номинации примеры тех же групп слов, но реализующие нередко дополнительные стилистические, эмоциональные семы, например, названия животных – «о глупом упрямом человеке» баран, и т.д. [Косых, 2013, с.112].

А.А.Громыхина вторичной номинацией называет номинативную единицу, выражающую дополнительный денотатный или оценочный смысл. Вторичные номинации формируются в тесном взаимодействии трех фундаментальных для языка функций – номинативной (вычленением названных объектов среди других), коммуникативной (функцией воздействия), прагматической (связь номинативного решения с интенцией именуемых и с речевыми условиями общения) [Громыхина, 227].

Основными способами формирования смысла вторичной номинации В.Н.Телия считает метафору и метонимию. Метафоризация с точки зрения В.Н. Телия - это путь от смысла слова к свойствам того, что им обозначается вторично, а в случае косвенной номинации в игру вступает и смысл опорного наименования, подгоняющий под свою семантику как сферу денотации нового обозначаемого, так и его сигнификата [Языковая номинация, 1977, с.207].

Метафора как способ вторичной косвенной номинации объединяет в своей символической форме элементы языкового и культурного знания; семантика метафорической единицы обладает эвристическим потенциалом и открывает вход в национальное культурное пространство носителей языкового сознания [Панина, 2012, с.26]. Журавлев А.Ф. отмечает, что в ономазиологическом аспекте метафору можно обозначить как «употребление вместо одного слова другого, принадлежащего иной лексико-семантической парадигме, но обладающего общим с первым словом семантическим элементом — дифференциальной или коннотативной семой». В семасиологическом аспекте метафорой можно назвать «замену архисемы при сохранении дифференциальной семы или с превращением коннотативной семы в дифференциальную» [Способы номинации..., 1982, с. 59].

В.Н.Телия метонимию характеризует как извлечение какого-либо свойства из уже оязыковленного отражения действительности в силу его смежности со свойством нового обозначаемого и выбор ему имени, отражающего в своей семантике эту смежность [Языковая номинация, 1977, с.210]. С ономазиологической точки зрения метонимия представляет собою подстановку вместо некоторого слова другого слова, обычно находящегося или могущего находиться в синтагматической, контекстной связи с первым. В семасиологическом аспекте при метонимическом переносе происходит появление у слова новой архисемы с превращением прежней архисемы в дифференциальный компонент значения. Замена архисемы сближает метонимию с метафорическим переносом (собственно, термин «перенос» и означает мену архисем), однако метонимия по целому ряду признаков ближе к собственно словообразованию, чем к метафоре [Способы номинации..., 1982, с.62-64].

Что касается антропонимной метафоры, то в ее основе лежит стремление автора облечь в определенную лексическую форму мысль, формирующуюся в связи с ассоциативной оценкой какого-либо денотата [Деревяго, 2008, с. 90-92].

ИС, употребляясь в переносном значении, в художественном тексте прилагаются к другим персонажам, либо заменяются ими в виде оценочной характеризующей антропонимической единицы. Такой механизм исследователи называют вторичной номинацией, которая представляет собой «обретение данными номинативными знаками стилистически маркированной знаковой репрезентации в контексте, который, как правило, определяет выбор признака, лежащего в основе переименования» [Разумова, 2002, с.10].

Вторичные антропонимические наименования весьма разнообразны. Е.В Шерстюкова различает несколько типов вторичной номинации в зависимости от степени актуальности функциональной связи с первичным антропонимическим значением; характера знаковой функции, т.е. в зависимости от того, остается ли наименование ИС, переходит ли в разряд классифицирующих знаков или занимает промежуточное положение и от предметной категории вторичного денотата (лицо, животное, вещь, явление и т.д.) [Шерстюкова, 2011, с.170].

В переносном плане вторичная номинация, как отмечает О.Фонякова, проявляется у ИС в форме сравнения, метафоры, перифразы, метонимии, олицетворения. Например, у Пушкина в «Евгении Онегине» - «Второй Чаадаев, мой Евгений» [Фонякова, 1990, с.32]. В переносном значении антропонимы выступают не в традиционном значении и соотносятся уже не с одним денотатом, а с другим, объединяя один предмет с другим. Они имеют функционально-ассоциативный признак и служат средством образной характеристики.

Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что вторичная номинация - обозначение номинативных единиц в новой для них функции, которые характеризуются в тексте соотносительностью с традиционным денотатом и переносом названия на другой объект, установлением ассоциаций по сходству и смежности. В основе вторичных номинаций лежат принципы и механизмы таких стилистических фигур, как метафора, метонимия, сравнения, реализуемые в контексте.

В исследуемом романе Х.Абовян, опираясь на многоплановость антропонимов, использует их в качестве средства стилизации текста, в результате возникают метафорические трансформации, метонимические переносы и образные сравнения с антропонимами.

Информативны в романе сравнительные конструкции с антропонимами, выступающие в функции номинации и характеристики. Антропонимы, взятые для сравнения, выступают в тексте в своем основном значении, то есть называют своего исконного носителя. Однако среди всех многообразных характеристик этого человека выделяется какая-то одна черта, которая прямо называется в тексте и по которой с ним идентифицируют другого человека [Ермолович, 2001, с.64]. Для сравнения в романе выступают как библейские и мифологические образы, так и исторические личности. В тексте: «Доблестный герой, *граф Эриванский*, держа за руку епископа Нерсеса, как ангела – *Товия*, вошел в Вагаршапат поздравить католикоса Ефрема и пожелать ему доброго здоровья» [Абовян, 1977, с.261-262]. Из примечания романа: «Товий – библейский образ, благодетель, который ничего не жалеет для спасения попавших в неволю соотечественников или оказания помощи кому бы то ни было. В данном контексте под Товием подразумевается католикос Ефрем, под ангелом Рафаилом—Нерсес Аштаракец» [Абовян, 1977, с.286]. Контекстное окружение антропонимов *Эриванский* и *Товий* включают апеллятивные идентификаторы, относящиеся к библейской, христианской лексике, например *ангел*, *жертва*. Автор сравнивает графа Эриванского (генерала Ивана Федоровича Паскевича) с персонажами ветхозаветного предания. Другой пример: «Дети станьте на колени, кладите земные поклоны. Каждое ваше дыхание, как дым жертвы *Авелевой*, ныне вознесется. Обнажите пашки, - батюшка вас благословит» [Абовян, 1977, с.154] - обращение священника, «батюшки» к народу, их дыхание как дым от жертвы Авеля устремляется вверх к Богу.

Отметим, что при написании романа «Раны Армении» определенную роль сыграла дружба Х.Абовяна с Агафоном Смбалянцем и его братом. Автор сравнивал его с армянским царем Киликийской Армении Смбацом, отмечая их схожие черты. В тексте: «Как тот Киликийский вождь, ты тоже зовешься *Смбат*. В тебе его доблесть, честь, и пыл, и сердце горят» [Абовян, 1977, с.22].

Интересным для анализа является наименование *гайканец Вардик* (*Չիրիկի Հայկազունի*). Исходным компонентом здесь является антропоним *Вардик*, аргументированным элементом является *гайканец*, образованный от имени Гайк (прародитель армянского народа, верховное божество в армянской мифологии, символизирующее храбрость, бесстрашие, величие). Примыкая к личному имени *Вардик*, которое служит предметом сравнения, качества и

свойства прародителя *Гайка* переносятся на данный персонаж. Автор подмечает общие особенности, черты характера (храбрость, смелость, непокорность), на основании чего и образуется вторичная номинация. Здесь суф.-*ец* со значением «принадлежащий к какой-либо общности, социальной группе» удачно примыкает к самостоятельному имени Вард, а уменьшительно-ласкательный суффикс *-ик* антропонима в тексте никак не влияет на образную характеристику персонажа. Реализация в тексте: «Так молвил юный *гайканец Вардик*, взвел курок у ружья – и в ту же минуту, во мгновение ока, упала пробитая вражья голова на конскую шею, – свет засиял!» [Абовян, 1977, с.156]. В романе выделяется ассоциативная связь отмеченных имен с концептами «величие», «храбрость», «бесстрашие», что позволяет актуализировать коннотативные признаки и связать с национальной и культурной идентичностью армянского народа. Примечательно, что в оригинале *гайканец* оформляется с прописной буквы как *Гайказун* (т.е. из рода Гайка).

Зачастую антропоним Гайк в романе «Раны Армении» актуализирует вторичное значение «множество», «совокупность лиц», то есть в контексте указывает на национальную принадлежность – «армяне», что вносит в текст особый историко-культурный фон. В тексте: «*-Армяне*, умрите, как мы, и тем имя вечное обретете!» (перевод) [Абовян, 1977, с.190]. «Հի՛րք, լի՛ր գ լի՛ր լի՛ր, որ տի՛րի ծառի՛ր» («Гайк, умрите, как мы.....») [Абовян, 1955, с.188] (оригинал). Другой пример: «... с удивлением спросил наконец преосвященный, утирая при этом слезы и прижимая к груди своей головы этих благородных *гайканцев*...» (имеется в виду армян в составе добровольческих отрядов, готовых сражаться за освобождение Эриванской крепости) [Абовян, 1977, с.267].

Антропонимы *Гайк* и *Арам* стали воплощением национального образа армянского народа. Они несут в тексте культурно-коннотативное и идеологическое значение. В тексте: «... страны потомков *Гайка!*» [Абовян, 1977, с. 115]. «Укрепляйте силы свои, сыны *Арама*, пребывайте в любви и согласии» [Абовян, 1977, с.291].

Подобный тип вторичной номинации наблюдается не только в художественных произведениях Х.Абовяна, но и в его публицистических статьях «Дай Бог, мы того и ожидаем и будем показывать себя достойными *детьми Гайка* и *Рюрика*» [Абовян, 1956, с.157].

Мотивировочным признаком антропонима Гайк может быть топонимный дериват со значением «страна, место проживания». Гайком называли раньше Армению – *Большой Гайк* (Великая Армения) и *Маленький Гайк* (Малая Армения). В тексте: «...на заре и при кроткой ясной луне приветствуете вы друг друга, запечатлеваете поцелуи на губах святых ваших подножий, на устах полей, фимиамом благоухающей земли *Гайканской*» [Абовян, 1977, с.289]. В тексте: «Возле *Гайка*, на лоне *Просветителя* увидимся мы с тобою» [Абовян, 1977, с.265]. В данном контексте прозвище святого Григория Просветителя (арм.Григор Лусаворич, проповедник христианства в Армении, святой армянской апостольской церкви) в сочетании с существительным *лоно* приобретает в романе символическое значение, является своеобразным культурным маркером, в котором переплетаются как историческая память, так и духовная преемственность народа.

В размышлениях автора об истории и будущем армянского народа функционируют прецедентные антропонимы, аккумулирующие в себе совокупность знаний, которые с одной стороны отсылают читателя к определённым историческим фактам и событиям, с другой – могут вызвать у читателя культурно-исторические, идеологические и даже архетипические ассоциации. В тексте: «*Гайк, Вардан, Трдат, Просветитель* говорили мне, что я их сын. *Европа* и *Азия* твердили мне, что я *дитя Гайка*, внук Ноя, сын *Эчмиадзина*, обитатель рая» [Абовян, 1977, с.24]. Здесь интересно обыгрываются апеллятивы *дитя, внук, сын* параллельно с именами родоначальника армян Гайка, библейским персонажем Ноем, полководцем Варданом Мамиконяном, царем Армении Трдатом. Антропонимы в контексте выступают как ядро номинации, автор как бы подчеркивает принадлежность себя к «наследнику человечества» (внук Ноя) и к истокам происхождения армянского народа (Гайк). В ряду выделенных антропонимических единиц отличается топоним Эчмиадзин, который

осмысливается не только как географический ориентир, но и как средство реализации художественного концепта, что детерминировано автобиографическим компонентом (Х.Абовян получил образование в Эчмиадзине). «Начальные вехи биографии Абовяна мало чем отличались от жизненного пути первых армянских просветителей, воспитывавшихся в монастырской среде. По стародавнему обычаю родители дали обет посвятить своего отрока Эчмиадзинскому монастырю. Поэтому в 1819 году его отправляют в монастырь для обучения и принятия духовного сана» [Акопян, 1977, с.7]. Следует отметить, что Эчмиадзин – духовный, религиозный центр Армении, считается символом духовности и единения армянского народа. Автор, называя себя сыном и внуком известных и значимых представителей армянского народа, воплотил в себе собирательный образ армянского народа, воплощающий национально-культурное единство. Данные номинативные единицы в романе могут вызвать у читателя дополнительные коннотативные значения.

В отличие от сравнения, как отмечает Д.И. Ермолович, метафора не ставит рядом два уподобляемых предмета, а образно подменяет один другим, как бы устраняя существующие между ними различия [Ермолович, 2001, с. 65]. В основе метафорического значения ИС лежат определенные характерные для носителя имени, широко известного в определённой социальной группе, качества, признаки. При этом, как справедливо отмечает Л.В.Разумова, вторичное использование языковых форм всегда мотивированно [Разумова, 2002, с.10].

«Имя человека, широко известного благодаря какой-либо черте внешности или характера, легко переносится на других людей, обладающих теми же чертами.... Так, широко известное имя Нерон, которым звался один из древнеримских императоров, стало обозначать тирана вообще» [Теория и методика ономастических исследований, 1986, с. 45].

В романе Х. Абовяна «Раны Армении» имя спарапета Вардана Мамиконяна фигурирует в романе как образец духовной и физической силы, используется для сравнения с сиротой Варданом, приемным сыном старейшины деревни Саркиса. Причем неназванное непосредственно сравнение приводится автором дважды на одной и той же странице, что является неслучайным и подтверждает, насколько важным для автора является этот образ. Имя Вардана у армянского народа ассоциируется с патриотизмом, героизмом, смелостью, мудростью и относится к числу национальных святых. Знакомя читателей с новым персонажем, автор вводит в текст апеллятивные идентификаторы в форме прилагательных и числительных (святой, новый, второй, родной), характеризующие персонажа и отличающиеся экспрессивностью и оценочностью. В тексте: «Подойди, голубок ты мой, Вардан мой *второй*, мой *родной* Вардан!» [Абовян, 1977, с.154]. «Каждый раз, как я их вижу, мне кажется, что *новый Смбат, новый Вардан* явились среди нас» [Абовян, 1977, с.270]. «Ах, каждый раз, как его вижу, или голос его слышу, так и кажется мне, что стоит передо мною сам *святой Вардан*» [Абовян, 1977, с.153].

Метафорическое уподобление главного героя романа Агаси с библейским образом, *Авраамом* насыщается в тексте определенным содержанием. В тексте: «-Ну ребята, чего ждете? Готовьте еду, стелите скатерть, ангел *праотца Авраама* пожаловал к нам... Молодцы, ребята, что своего *старшого* так сберегли!...». [Абовян, 1977, с.211-212]. Здесь апеллиатив «старший» соотносится со значением антропонима Авраам (др.евр.) «возвышенный отец», «отец множества (народов)», происходит наложение значения онима на качества и свойства носителя. Вторичная номинация выражена также апеллиативами *ангел, праотец*. Налицо сложное метафорическое переплетение двух антропонимов - старшего, любимца народа Агаси, с праотцом, отцом народов Авраамом. В примечании переводчик комментирует «...*ангел праотца Авраама*...» как «человек, приносящий радостную весть» [Абовян 1977: 313].

Показательным является пример несоответствия временных рамок в использовании антропонимов, когда имена персонажей разных исторических эпох функционируют в едином контексте. Они являются символами того или иного периода, выступают в тексте как равноправные субъекты, автор вводит их в единое духовное пространство, наполняя текст

определенным смыслом. Такое несоответствие имен и временных эпох может проявляться в тексте намеренно, с целью эмоционального воздействия на читателя, пробуждая тем самым культурно-историческую память читателя. В тексте: «...та земля,...где сидел на престоле *Тигран* – царь царей – подчинивший сирийскую землю и пригласивший к себе полководца *Ганнибала* – исполина Карфагенского» [Абовян, 1977, с.97]. Из примечания: «Тигран, он же Тигран Великий, правил Великой Арменией приблизительно в 95—55 гг. до н.э. А прославленный военачальник Карфагена и заклятый враг Рима Ганнибал жил приблизительно в 246—183 гг. до н. э. Абовян спутал и лица и время. Еще Плутарх утверждал, и ученые теперь находят это вероятным, что Ганнибал в Армении был при Арташесе I (189—около 160 гг. до н. э.)». [Абовян, 1977, с.303].

В вербальную ткань романа вплетаются также метонимические переносы с антропонимами. В тексте: «... Но как же нравятся им эти книги, а наш «*Нарек*» они обошли» [Абовян, 1977, с.26]. В народе *Нареком* называют поэму средневекового поэта Григора Нарекаци «Книга скорбных песнопений». В приведенном примере представлен перенос по смежности «автор-произведение», упоминание автора вместо его произведения.

Таким образом, можно отметить, что вторичная номинация – использование уже существующих номинативных единиц в новой для них функции, что характеризуется сохранением связи с денотатом и переносом наименований на основе сходства и смежности. Средствами вторичной номинации могут выступить имена исторических лиц, мифологических и библейских персонажей. В процессе реализации в контексте происходит трансформация содержательной стороны антропонима путем ассоциаций либо по смежности, либо сходству с опорой на внутрилингвистические и экстралингвистические факторы. В основе сравнений и метафорических трансформаций антропонимов лежат коннотативные признаки, дополняющие основное денотативное значение антропонима и характеризующие персонаж или его деятельность, черты, основные свойства, стиль поведения. Они несут большую смысловую нагрузку в исследуемом романе, выражают отношения автора к персонажу и оказывают эмоциональное воздействие на читателя.

ЛИТЕРАТУРА

1. Абовян, Х. Полное собрание сочинений в 8 Т. / Х. Абовян. - Ереван: АН Арм ССР, 1956. Т. 7. - 524 с
2. Акопян П.О. Хачатур Абовян и его «Раны Армении» // Абовян, Х. Раны Армении. Скорбь патриота. Ист. роман в 3-х ч. Пер. с арм. С. Шервинского. Ред., предисл. и примеч. П. Акопяна. - Ереван: Советакан грох, 1977. - 320 с.
3. Гак В.Г. Языковые преобразования. Москва. Издательство: Школа "Языки русской культуры", 1998. – 768 с.
4. Громыкина А.А. Вторичные наименования в системе номинативных единиц языка . 2009. URL - <https://cyberleninka.ru/article/n/vtorichnye-naimenovaniya-v-sisteme-nominativnyh-edinits-yazyka/viewer>
5. Ермолович, Д.И. Имена собственные на стыке языков и культур / Д.И. Ермолович. - М.: Р.Валент, 2001. - 200 с.
6. Деревяго А.Н. Имя собственное в художественном тексте учебно-методическое пособие. Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова. 2008.
7. Косых, Е.А. Русская ономазиология / Е.А. Косых [Текст]: Учебное пособие. – Барнаул: АлтГПА, 2013. – 118 с.
8. Панина Т.Г. Вторичная косвенная номинация как языковой, когнитивный и культурный процессы. 2012. - URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vtorichnaya-kosvennaya-nominatsiya-kak-yazykovoy-kognitivnyy-i-kulturnyy-protsessy>

9. Разумова, Л.В. Стилистические аспекты вторичной номинации имен собственных / Л.В. Разумова: автореф. дис.... докт. филол. наук: 10.02.01 – Челябинск: Челябинский госуниверситет, 2002. - 49 с.
10. Способы номинации в современном русском языке / [Д.Н. Шмелев, А.Ф. Журавлев, О.П. Ермакова и др.; отв. ред. Д.Н. Шмелев]; АН СССР. Институт русского языка. - Москва: Наука, 1982. - 296 с.
11. Теория и методика ономастических исследований. / Отв. ред. А.П. Непокупный. - М., 1986. - 340 с.
12. Фонякова, О.И. Имя собственное в художественном тексте. Учебное пособие / О.И. Фонякова. - Л., 1990.- 98 с.
13. Шерстюкова Е.В. Апеллятивация имен собственных личных как способ вторичной номинации //Филологические науки. Вопросы теории и практики, № 3 (10) 2011.
14. Языковая номинация. Виды наименований. Отв.ред. Б.А.Серебрянников, А.А.Уфимцева. Москва, Издательство «Наука», 1977. 357 с.

ИСТОЧНИКИ

15. Абовян, Х. Раны Армении. Скорбь патриота. Ист. роман в 3-х ч. Пер. с арм. С. Шервинского. Ред., предисл. и примеч. П. Акопяна. - Ереван: Советакан грох, 1977. - 320 с.
16. Абовян, Х. Раны Армении. Скорбь патриота. Ист. роман. - Ереван: Айпетрат, 1955. - 299 с. (на арм. яз.)